

AÇÕES GOVERNAMENTAIS NOS SISTEMAS ISOLADOS NA AMAZÔNIA LEGAL

GOVERNMENT ACTIONS IN ISOLATED SYSTEMS IN THE LEGAL AMAZON

Márcia Drumond Sardinha^{1*}, Rubem Cesar Rodrigues Souza², Cristiane Daliassi Ramos de Souza³

^{1,2,3}Universidade Federal do Amazonas, Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico (CDEAM), Manaus/AM, Brasil. E-mail: marciadrumond@ufam.edu.br

Resumo

Nas últimas duas décadas várias políticas foram desenvolvidas pelo governo federal no contexto dos Sistemas Elétricos Isolados - SISOLs motivadas, principalmente, pela redução do subsídio da Conta de Consumo de Combustível - CCC. No artigo em tela, com base em pesquisa documental, é apresentada uma breve retrospectiva histórica de tais políticas com recorte para a Amazônia Legal, que passam por ações de interligação ao Sistema Interligado Nacional, a utilização de gás natural e a penetração de fontes renováveis de energia, predominantemente a energia solar fotovoltaica. Observou-se que, embora tenha havido uma significativa redução do número de SISOLs no período de 2005 a 2024 de aproximadamente 39%, ainda há o predomínio da geração a diesel e a CCC sofreu aumento, no período de 2011 a 2024, de 53,7%. Constatou-se ainda, que as diferentes ações governamentais não possuem uma estratégia clara de desenvolvimento local, fazendo opção por soluções energéticas que não dialogam com as potencialidades energéticas locais com maior potencial de geração de emprego e renda e, tampouco, com o estímulo ao estabelecimento de uma governança local estruturada e qualificada para assegurar a concepção e implementação de políticas sustentáveis para os SISOLs.

Palavras-Chave: Sistemas Isolados. Amazônia Legal. Políticas Públicas.

Abstract

Over the last two decades, several policies have been developed by the federal government in the context of Isolated Electrical Systems - SISOLs, motivated mainly by the reduction of the Fuel Consumption Account (CCC) subsidy. In this article, based on documentary research, a brief historical retrospective of such policies is presented, with a focus on the Legal Amazon, which include actions to interconnect to the National Interconnected System, the use of natural gas and the penetration of renewable energy sources, predominantly photovoltaic solar energy. It was observed that, although there was a significant reduction in the number of SISOLs in the period from 2005 to 2024 of approximately 39%, diesel generation is still predominant and CCC increased, in the period from 2011 to 2024, by 53,7%. It was also found that the different government actions do not have a clear local development strategy, opting for energy solutions that do not engage with local energy potential with greater potential for generating employment and income, nor with the encouragement of establishing structured and qualified local governance to ensure the design and implementation of sustainable policies for SISOLs.

Keywords: Isolated Systems. Legal Amazon. Public Policies.

1. Introdução

O Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) é reconhecido como um dos mais renováveis do mundo. Em 2023, cerca de 84% da capacidade instalada teve origem renovável, com destaque para hidrelétricas, 55,1%, seguida da energia eólica, 14,4%, biomassa, 8,4%, e solar, 5,8% (EPE, 2024a). O fornecimento elétrico como serviço público no SEB se dá através do Sistema Interligado Nacional (SIN) e dos Sistemas Isolados (SISOLs).

O SIN consiste em uma malha de redes de transmissão dividida em quatro subsistemas interconectados que abastecem e fazem intercâmbio energético entre as regiões brasileiras. Em 2023, o SIN, de matriz elétrica majoritariamente renovável, atendeu uma carga de aproximadamente 80.000 MWmed (ONS, 2025). Em contrapartida, os SISOLs apresentaram previsão de carga para 2023 de 422 MWmed, o que não ultrapassa 0,5% da carga nacional (ONS, 2022).

Já os SISOLs são sistemas elétricos de serviço público responsáveis pela distribuição de energia elétrica às localidades desconectadas do SIN, por razões técnicas ou econômicas (BRASIL, 2010). Esses sistemas desempenham um papel crucial em áreas de difícil acesso, sobretudo na Amazônia Legal (AmL), onde a expansão das redes de transmissão é desafiadora devido às características geográficas, baixa densidade populacional e grande dispersão territorial.

A matriz elétrica dos SISOLs é majoritariamente térmica e de origem fóssil. Em 2025, a previsão de geração térmica própria dos agentes, que está apta ao reembolso pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), representa cerca de 8% da previsão de geração térmica total, consumindo 61.875 m³ (metros cúbicos) de óleo diesel e 15,5 MMm³ (milhões de metros cúbicos) de gás natural (ONS, 2024a).

Os SISOLs fazem parte da história da eletrificação da AmL e ainda devem persistir no cenário elétrico da região por tempo indeterminado, devido às peculiaridades ambientais, culturais e econômicas, o que evidencia a necessidade de tornar os sistemas autosustentáveis econômica e ambientalmente. Em 2025, há 175 SISOLs, dos quais apenas 1 não está localizado na Amazônia.

O cenário elétrico da AmL passou por profundas transformações que influenciaram direta e indiretamente os SISOLs, notavelmente a partir dos anos 2000, quando ações governamentais de ampliação do acesso à eletricidade foram implementadas. Entretanto, apesar dos avanços na AmL, a região persiste com os menores índices de eletrificação do país, logo a transição

energética dos SISOLs é essencial para ampliar o acesso à energia limpa, cumprindo o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 - Energia Limpa e Acessível.

2. Metodologia

Uma análise retrospectiva e descritiva foi realizada com o intuito de identificar as principais ações governamentais que impactaram os SISOLs na AmL ao longo dos últimos 20 anos, desde o lançamento do Programa Luz para Todos (LpT).

As principais ações governamentais que influenciaram os SISOLs foram identificadas mediante revisão de relatórios oficiais do governo, legislação pertinente, e análise de obras e documentos especializados sobre os SISOLs. Os dados relacionados aos SISOLs, entre 2004 até 2017, foram extraídos dos relatórios do Grupo Técnico Operacional da Região Norte (GTON), responsável pelo planejamento dos SISOLs até 2017. A partir de 2018, os dados foram extraídos dos relatórios do Planejamento Anual da Operação Energética dos SISOLs (PEN SISOL), divulgados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Dados complementares às análises também foram extraídos dos balanços energéticos disponibilizados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Verificou-se que há algumas divergências de informações, dentre as referências bibliográficas, sobre os sistemas isolados. A EPE lançou, em 2024, o Portal de Acompanhamento e Informações dos Sistemas Isolados – PASI/EPE, o qual reúne diversas informações relevantes dos SISOLs e em formato interativo para amplo acesso à sociedade, reduzindo assimetria de informação. No entanto, no painel, ainda não há registro de informações anteriores a 2023.

3. Ações Governamentais que impactaram os SISOLs

Ao longo das últimas décadas várias ações emanadas do governo federal foram desenvolvidas no âmbito dos Sistemas Isolados. A seguir é apresentada uma síntese dessas ações.

3.1. Interligações ao SIN

Em 2004, considerando os estados que faziam parte do SISOL, apenas as capitais dos estados do Pará e Mato Grosso, estavam interligadas ao SIN. A partir de 2009 algumas capitais e municípios já se encontravam interligados.

O Sistema Porto Velho – Rio Branco foi interligado ao SIN por meio da LT Vilhena – Jauru em 230 kV, em 23 de outubro de 2009. No mesmo ano alguns sistemas do Mato Grosso também foram interligados, a saber: Apiacás, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde, conforme Eletrobras (2009, 2010). De acordo com Eletrobras (2012), no Mato Grosso, houve

a interligação ao SIN, em 27 de novembro de 2011, das PCH Aripuanã, Faxinal I e Faxinal II que compõem o sistema Aripuanã.

A capital Manaus foi interligada em julho de 2013, conforme Eletrobras (2013a, 2013b, 2014), por meio da LT Tucuruí-Manaus, estando o Sistema Manaus plenamente integrado ao SIN no final de 2014. A última capital interligada, segundo Eletrobras (2015), foi o Sistema Macapá em março de 2015.

Em 2023, o estado do Mato Grosso passou a ser atendido integralmente pelo SIN após a interligação da localidade Guariba (ONS, 2022). Em 04 de agosto de 2023 foram interligados ao SIN os municípios de Parintins e Itacoatiara, no Amazonas, e Juruti, no Pará.

Há ainda a previsão de interligação de mais nove sistemas localizados nos estados do Acre, Amazonas e Pará (ONS, 2024a).

Por fim, destaca-se que Boa Vista é a única capital do país que não faz parte do SIN. Está dependendo da conclusão do projeto do Sistema de Transmissão denominado Interligação Manaus – Boa Vista que tem como objetivo interligar o Estado de Roraima ao SIN (ONS, 2024a).

3.2. Inserção do gás natural na matriz elétrica

Com a inauguração do gasoduto Urucu-Coari-Manaus, em 2009, houve a possibilidade do uso do gás natural para ser utilizado como combustível para as unidades geradoras de energia elétrica no Amazonas.

Segundo Câmara dos Deputados (2007), o gasoduto possui 671 km e seu traçado contempla oito municípios, a saber: Coari, Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga, Manacapuru, Iranduba e Manaus. O gasoduto transportará 5,5 milhões de m³ por dia de gás natural que abastecerá termelétricas em Manaus e nos demais municípios por onde se estenderá.

Ressalta-se que a substituição de geração de energia elétrica utilizando óleo para gás natural, representou expressivo ganho ambiental para o país, pois irá reduzir significativamente a emissão de gases poluentes, em especial o dióxido de carbono (CO₂), contribuindo para a redução do efeito estufa (Eletrobras, 2011).

De acordo com Eletrobras (2010), Manaus iniciou o uso do gás natural em algumas das usinas térmicas em 2010. Foi prevista para o Sistema Manaus a geração térmica utilizando o gás natural de Urucu em 4 unidades geradoras dos PIES e 4 unidades geradoras da Amazonas Energia. Ressalta-se que ainda nestas unidades serão utilizados óleo diesel, associado ao gás natural, para a partida e operação em regime permanente (piloto) das unidades geradoras dos PIES.

Desde o final de 2009, estava em curso a conversão para gás natural de parte do parque gerador térmico que atende à cidade de Manaus. Após o término das conversões, previsto para o final de maio de 2011, as unidades convertidas corresponderão a cerca de 40% do parque térmico instalado em Manaus. Além da linha tronco, o gasoduto conta também com ramais para atendimento às cidades de Anamá, Anori, Caapiranga e Codajás (Eletrobras, 2011).

De acordo com Eletrobras (2012), a partir de janeiro de 2012 estava prevista geração térmica utilizando gás natural nas UTE dos sistemas Anamá, Anori, Caapiranga e Codajás. Além destes sistemas, existia a previsão de entrada em operação, durante o ano de 2019, de um PIE para atender a localidade de Coari (ONS, 2018). Além destes cinco municípios, não houve inclusão de novos sistemas no Amazonas, segundo ONS (2022).

Além do Amazonas, apenas para a capital de Roraima há previsão de uso de gás natural para a geração térmica na UTE Jaguatirica II, em decorrência do Leilão nº 001/2019, de acordo com ONS (2024a).

3.3. Leilões de energia e potência

Em atendimento ao marco regulatório para os Sistemas Isolados estabelecido pela Lei nº 12.111 (Brasil, 2009), e regulamentada pelo Decreto nº 7.246/2010, Eletrobras (2012) ressalta que devem ser buscadas a eficiência econômica e energética, a mitigação dos impactos ambientais e a utilização de recursos energéticos locais na prestação dos serviços pelas empresas distribuidoras. Para garantir a eficiência econômica, os agentes de distribuição de energia elétrica deverão atender à totalidade dos seus mercados nos sistemas isolados por meio de licitação, na modalidade de concorrência ou de leilões, nos moldes daqueles praticados no SIN, o que irá proporcionar maior transparência, maior competitividade e mais incentivos à utilização dos recursos e fontes energéticas.

Assim, alguns leilões foram realizados a partir de 2014. De acordo com Eletrobras (2015), foram realizados os Leilões nº 001/2014-ANEEL e nº 010/2015 - ANEEL, havendo a previsão de contratação de energia em 2016, para atender os estados do Acre, Amapá e Rondônia, com o montante total de 562.672 MW/h. Tanto para os 9 sistemas do Acre quanto para os 26 sistemas de Rondônia, a partir de 2017, foi considerado que todo o atendimento é realizado pelos PIE vencedores do leilão.

Segundo Eletrobras (2016), em seguida, ocorreu o leilão nº 002/2016 – ANEEL para atender o interior do Amazonas e do Pará, com a contratação prevista de 1.248.941 MW/h. Quanto ao Amazonas, para o atendimento a diversos SISOLs do estado havia a previsão de

entrada em operação comercial em agosto de 2017. Enquanto para os SISOLs do Pará a previsão era janeiro de 2017.

No entanto, segundo ONS (2017, 2019), houve atraso na entrada em operação para os empreendimentos dos lotes para atendimento ao estado do Amazonas. Segundo ONS (2019), o atraso na substituição da geração atual por soluções mais eficientes, nestas localidades, trará impactos financeiros significativos para o orçamento do ano de 2020. Em 2020, do total de 84 empreendimentos previstos para entrar em operação, ainda havia 45 empreendimentos faltantes.

Tais empreendimentos, ao longo do tempo, foram entrando em operação e segundo ONS (2022), ainda existe um remanescente, a UTE Iauaretê – COE, com previsão de entrada para março de 2023.

Foi realizado em 2019 o Leilão nº 001/2019 para suprimento de energia ao estado de Roraima, com 9 empreendimentos vencedores, dentre os quais 7 estavam previstos para entrar em operação ao longo de 2021 e 2022. No ano de 2023, as usinas últimas usinas começaram a entrar em operação em Roraima, e as usinas existentes foram gradualmente desativadas, de modo a não comprometer a segurança eletroenergética do atendimento ao estado de Roraima (ONS,2021).

De acordo com ONS (2021, 2024b), o Leilão nº 003/2021, ocorrido em 30/04/2021, iria atender 23 localidades nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Sendo que, diferente dos demais estados, para as localidades do Acre (Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá) estava prevista a interligação ao SIN, o qual foi concluída em dezembro de 2024.

O próximo leilão a ser realizado está previsto para setembro de 2025, o qual atenderá 10 localidades do Amazonas e 1 do Pará, conforme Portaria Normativa GM/MME_nº_92/2024.

3.4. Programas de Universalização do Acesso à Eletricidade

Os programas de universalização do acesso ao serviço de energia elétrica que apresentaram resultados significativos foram o Programa Luz para Todos e o Programa Mais Luz para a Amazônia. O primeiro, à época do lançamento, tinha como foco o atendimento ao meio rural e o segundo, lançado em 2022, contemplou o atendimento às regiões remotas da AmL.

3.4.1. Luz para Todos

O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - "LUZ PARA TODOS", instituído pelo Decreto nº 4.873, de 11 de novembro de 2003, foi destinado a

propiciar, até o ano de 2008, o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não possuía acesso a esse serviço público.

Os recursos para o custeio do Programa Luz para Todos – LpT serão oriundos da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, da Reserva Global de Reversão - RGR, de agentes do setor elétrico, da participação dos Estados, Municípios e outros destinados ao Programa.

O LpT, sob coordenação do MME e operacionalizado pela Eletrobras, teve como prioridades de atendimento a: i) municípios com índice de atendimento inferior a 85%; ii) projetos de eletrificação rural que beneficiem populações atingidas por barragens; iii) projetos de eletrificação rural que enfoquem o uso produtivo da energia elétrica e que fomentem o desenvolvimento local integrado; iv) projetos de eletrificação rural em escolas públicas, postos de saúde e poços de abastecimento d'água; v) projetos de eletrificação rural que visem atender assentamentos rurais; e vi - projetos de eletrificação para o desenvolvimento da agricultura familiar.

Serão contempladas como alternativa de atendimento da execução do LpT, a extensão de redes convencionais e ainda os sistemas de geração descentralizados, com redes isoladas ou sistemas individuais, nos termos do manual de operacionalização.

De acordo com MME (2023), ao longo da execução do LpT as metas e prazos foram modificados devida a necessidade de atender um número maior de famílias, e, também, pelas dificuldades ocasionadas pela baixa densidade populacional e pela distância das redes de distribuição de energia elétrica.

Na busca pela melhoria no atendimento aos consumidores das áreas remotas, o MME instituiu por meio da Portaria nº 6, os Projetos Especiais, para eletrificação utilizando fontes renováveis de energia. A partir disto, em 2015, por meio do Decreto nº 8.493, foram estabelecidas as condições para o atendimento às regiões remotas dos SISOLs, com critérios técnicos e financeiros específicos para o atendimento por meio de geração de energia elétrica descentralizada.

Os principais agentes participantes do LpT são: MME (coordenação), Eletrobras (operacionalização), ANEEL (regulamentação, fiscalização das metas e aprovação do orçamento do CDE do programa), Caixa Econômica Federal (linhas de crédito aos agentes executores).

Os resultados, referentes ao período de 2004 a 2019, segundo Eletrobras (2019) são aproximadamente 3,4 milhões de ligações beneficiando mais de 16,5 milhões de pessoas distribuídas em 5.426 municípios. Os investimentos previstos totalizavam R\$ 26,01 bilhões.

Em 04 de agosto de 2023, por meio do Decreto nº 11.628, o LpT foi relançado. Em sua finalidade, além do atendimento à população do meio rural, está explícito o atendimento à população residente em regiões remotas da AmL. Alguns dos objetivos são o acesso e o uso da energia elétrica à população residente no meio rural, por meio de extensão de redes, e em regiões remotas da Amazônia Legal, por meio de sistemas isolados de geração de energia elétrica.

O LpT terá as seguintes vigências para a realização dos atendimentos: 31 de dezembro de 2026, para a população do meio rural; e 31 de dezembro de 2028, para a população residente em regiões remotas da Amazônia Legal.

Segundo a ENBP (2025), em 2024, 240 mil pessoas foram atendidas com o fornecimento de energia elétrica, principalmente na Amazônia Legal, e o total de investimentos foi de R\$ 1,7 bilhão. Há previsão, em 2025, de 63 mil novas ligações para atender regiões remotas da Amazônia Legal, representando 71% da meta para o Brasil.

3.4.2. Mais Luz para a Amazônia

Para a universalização do serviço de energia elétrica para a população localizada nas áreas remotas da AmL foi criado, pelo Decreto nº 10.221, de 05 de fevereiro de 2020, o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica na Amazônia Legal - Mais Luz para a Amazônia (MLA). Tal como o LpT, o MLA também visou o desenvolvimento social e econômico destas comunidades.

O MLA considera como beneficiárias tanto a população sem acesso à energia elétrica, quanto os consumidores que sejam atendidos por energia elétrica não renovável. As prioridades para o atendimento são: i) famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; ii) famílias beneficiárias de programas de governo federal, estadual ou municipal que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; iii) assentamentos rurais, as comunidades indígenas, os territórios quilombolas e as demais comunidades localizadas em reservas extrativistas ou impactadas diretamente por empreendimentos de geração ou de transmissão de energia elétrica cuja responsabilidade não seja do próprio concessionário; iv) as escolas, os postos de saúde e os poços de água comunitários; e v) as famílias residentes em unidades de conservação.

Quanto às metas e prazos, o MME definirá de acordo com as metas de universalização estabelecidas pela ANEEL. Além disso, as concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de instalações de distribuição de energia elétrica que atuam na Amazônia Legal ficam obrigadas a aderir ao MLA. À ANEEL verificará o cumprimento das metas

definidas, em periodicidade, no máximo, igual àquela estabelecida nos contratos de concessão para cada revisão tarifária, de modo que os desvios repercutam no resultado dos processos tarifários, conforme regulamentação editada pela Aneel.

De acordo com Ferreira & Silva (2021), as metas estabelecidas pela ANEEL foram 14.851 e 15.633 ligações para, respectivamente, 2021 e 2022; totalizando 30.767 ligações.

Destaca-se que os atendimentos nas regiões remotas serão realizados por meio de fontes renováveis de geração de energia elétrica, com vistas a integrar a eficiência energética às opções tecnológicas estabelecidas no manual de operacionalização do Programa Mais Luz para a Amazônia, a ser editado pelo MME.

Os recursos necessários ao custeio do Programa Mais Luz para a Amazônia serão oriundos: de agentes do setor elétrico, da CDE e de outras fontes a serem regulamentadas pelo MME.

De acordo com Serviços e Informações do Brasil (2022), o MLA ultrapassou, em dezembro de 2022, a marca de 44 mil pessoas beneficiadas. Segundo dados do MME, ao todo, o programa atendeu, mais de 11 mil famílias. Em dezembro de 2022, o MLA também concluiu o programa de Obras da Equatorial Energia Pará, atendendo 9 mil famílias no Arquipélago do Marajó, um total de 36 mil pessoas beneficiadas com acesso à energia elétrica.

Inicialmente a vigência do MLA seria até 31 de dezembro de 2022, sendo prorrogado posteriormente para até 31 de dezembro de 2030. Em 2023, o Decreto nº 11.628 revogou o decreto que criou o MLA, no entanto, o LpT será responsável pelo atendimento também aos beneficiários citados acima.

4. Considerações finais

As ações destinadas ao atendimento dos SISOLs estiveram alicerçadas na redução e do subsídio da Conta de Consumo de Combustível e, mais recentemente, no objetivo de descarbonização destes.

Em que pese a região apresentar os menores índices de desenvolvimento humano, as políticas para os SISOL quando muito, contemplaram precariamente essa questão. O mesmo ocorre quando se fala da disponibilidade de uma diversidade de recursos energéticos renováveis cujo aproveitamento tem sido negligenciado, embora recentemente esteja sendo feito aproveitamento de energia solar fotovoltaico, porém, deixando de aproveitar outros recursos com maior potencial de geração de emprego e renda. Essa problemática é destacada por Souza

(2024a) e Souza (2024b), onde o autor também evidencia que não é contemplada a estruturação da governança da temática energética em nível municipal e estadual.

Para referendar essa assertiva, no período de 2005 a 2020, o crescimento do número de consumidores residenciais no interior estado do Amazonas, que concentra a maior parte dos SISOLs, foi de 8,11% ao ano. Nesse mesmo período a evolução do consumo de energia elétrica se deu a uma taxa de 17% ao ano. De outro lado, a evolução da geração de riqueza no interior não acompanhou a mesma dinâmica, como pode ser visto na Figura 1, onde é visível o baixo crescimento do Produto Interno Bruto do interior do Amazonas, bem como, a disparidade desse comportamento quando comparado com a capital do Estado, Manaus.

Figura 1. Evolução do PIB no Estado do Amazonas em 23 anos (x R\$ 1.000,00).
Fonte: SEDECTI (2025).

Conforme EPE (2024b), as emissões de gases de efeito estufa (GEE) dos SISOL no ano de 2024 foram de 2,793 MtCO_{2e}/ano. Por sua vez, o Observatório do Clima (2025), informa que, no ano de 2023, somente no estado do Amazonas as emissões de GEE devido a mudança do uso da terra e floresta foram de 77,261 MtCO_{2e}/ano, portanto, quase 28 vezes mais que as emissões de GEE devido aos SISOLs.

É oportuno observar que no ano de 2005 havia 323 SISOLs e em 2004 caiu para 175, portanto, uma redução em torno de 46%. No entanto, o subsídio da CCC no período de 2011 a 2024, sofreu aumento da ordem de 53,7%. Nesse cálculo fez-se a correção monetária do valor da CCC em 2011 pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA).

Referências

BRASIL. **Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados; altera as Leis nº 9.991 [...]; e dá outras providências.** Diário Oficial da União, 10 de dez. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/112111.htm>. Acesso em: 29/11/2023. 2009.

_____. **Decreto nº 4.873, de 11 de novembro de 2003, que institui o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - "LUZ PARA TODOS" e dá outras providências.** Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2003. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4873.htm>. Acesso em: 08/11/2023. 2003.

Câmara dos Deputados (2007). **Gasoduto Coari-Manaus e Província Petrolífera de Urucu: Um marco no Desenvolvimento do País.** Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cindra/publicacoes/gasoduto-coari-manaus-e-provincia-petrolifera-de-urucu>>. Acesso em: 11/2023.

Eletrobras. Centrais Elétricas Brasileiras S.A (2009). **Plano de Operação 2009 - Sistemas Isolados.** Disponível em: <<https://eletrobras.com/pt/Paginas/Planejamento.aspx>>. Acesso em: 10/2023.

_____. (2010). **Plano de Operação 2010 - Sistemas Isolados.** Disponível em: <<https://eletrobras.com/pt/Paginas/Planejamento.aspx>>. Acesso em: 10/2023.

_____. (2011). **Plano de Operação 2011 - Sistemas Isolados.** Disponível em: <<https://eletrobras.com/pt/Paginas/Planejamento.aspx>>. Acesso: outubro/2023.

_____. (2012). **Plano Anual de Operação dos Sistemas Isolados para 2012.** Disponível em: <<https://eletrobras.com/pt/Paginas/Planejamento.aspx>>. Acesso em: 10/2023.

_____. (2013a). **Plano Anual de Operação dos Sistemas Isolados para 2013.** Disponível em: <<https://eletrobras.com/pt/Paginas/Planejamento.aspx>>. Acesso em: 10/2023.

_____. (2013b). **Plano Anual de Operação dos Sistemas Isolados para 2014.** Disponível em: <<https://eletrobras.com/pt/Paginas/Planejamento.aspx>>. Acesso em: 10/2023.

_____. (2014). **Plano Anual de Operação dos Sistemas Isolados para 2015.** Disponível em: <<https://eletrobras.com/pt/Paginas/Planejamento.aspx>>. Acesso em: 10/2023.

_____. (2015). **Plano Anual de Operação dos Sistemas Isolados para 2016.** Disponível em: <<https://eletrobras.com/pt/Paginas/Planejamento.aspx>>. Acesso em: 10/2023.

_____. (2016). **Plano Anual de Operação dos Sistemas Isolados para 2017.** Disponível em: <<https://eletrobras.com/pt/Paginas/Planejamento.aspx>>. Acesso em: 10/2023.

ENBPar. Empresa Brasileira de Participantes em Energia Nuclear e Binacional. **ENBPar ultrapassou em 17% a meta de novas ligações do programa Luz para Todos em 2024.** Disponível em: <https://enbpar.gov.br/enbpar-ultrapassou-em-17-a-meta-de-novas-ligacoes-do-programa-luz-para-todos-em-2024/>>. Acesso em: 02/06/2025.

EPE. Empresa de Pesquisa Energética (2024a). **Balço Energético Nacional 2024.** Rio de Janeiro. Disponível em: < <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-819/topico-723/BEN2024.pdf>>. Acesso em: 01/06/2025.

_____. (2024b). **Planejamento do Atendimento aos Sistemas Isolados – Ciclo 2024 - Horizonte 2025 a 2029.** Brasília. Disponível em: < <https://www.epe.gov.br/sites->

pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-863/Caderno_Planejamento_%20SISOL_Ciclo%202024.pdf>. Acesso em: 02/05/2025.

FERREIRA, A.L.; SILVA, F.B.. Universalização do acesso ao serviço público de energia elétrica no Brasil: evolução recente e desafios para a Amazônia Legal. Revista Brasileira de Energia. Vol. 27, nº 3, 2021.

MME. Ministério de Minas e Energia. **Programa Luz para Todos**. Disponível em: <<https://www.gov.br/mme/pt-br/destaques/Programa%20Luz%20para%20Todos/sobre-o-programa>>. Acesso em: 10/2023.

Observatório do Clima. **Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG)**. Disponível em: <https://plataforma.seeg.eco.br/?yearRange%5B0%5D=1990&yearRange%5B1%5D=2023&emissionType%5B0%5D=1&gas=8&groupBy=Sector&rankBy=State&filtersTab=highlights&statisticsTab=historical&_gl=1%2Ae8jp0m%2A_ga%2AMjAxMzg0NjY4LjE3NDczMzEzNDk.%2A_ga_XZWSWEJDWQ%2AczE3NDk5MTIyNDckbzMkZzAkdDE3NDk5MTIyNDckajYwJGwwJGgw>. Acesso em: 14 abr 2025.

ONS. Operador Nacional do Sistema Elétrico. **Carga de Energia**. Disponível em: <https://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/carga_energia.aspx>. Acesso em: 02/06/2025.

_____. (2017). **Plano Anual de Operação Energética dos Sistemas Isolados para 2018**. Rio de Janeiro. Disponível em: <<https://www.ons.org.br/paginas/conhecimento/acervo-digital/documentos-e-publicacoes>>. Acesso em: 10/2023.

_____. (2018). **Plano Anual de Operação Energética dos Sistemas Isolados para 2019**. Rio de Janeiro. Disponível em: <<https://www.ons.org.br/paginas/conhecimento/acervo-digital/documentos-e-publicacoes>>. Acesso em: 10/2023.

_____. (2019). **Plano Anual de Operação Energética dos Sistemas Isolados para 2020**. Rio de Janeiro. Disponível em: <<https://www.ons.org.br/paginas/conhecimento/acervo-digital/documentos-e-publicacoes>>. Acesso em: 10/2023.

_____. (2021). **Plano Anual de Operação Energética dos Sistemas Isolados para 2022**. Rio de Janeiro. Disponível em: <<https://www.ons.org.br/paginas/conhecimento/acervo-digital/documentos-e-publicacoes>>. Acesso em: 10/2023.

_____. (2022). **Plano Anual da Operação Energética dos Sistemas Isolados para 2023**. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <<https://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/RT-ONS%20DPL%200528-2022%20-%20PEN%20SISOL%202023.pdf>>. Acesso em: 21/09/2023.

_____. (2024a). **Plano Anual de Operação Energética dos Sistemas Isolados para 2025**. Rio de Janeiro, Outubro. Disponível em: <<https://www.ons.org.br/paginas/conhecimento/acervo-digital/documentos-e-publicacoes>>. Acesso em: 02/06/2025.

_____. (2024b). **ONS: região de Cruzeiro do Sul no Acre é incorporada ao Sistema Interligado Nacional (SIN)**. Disponível em: <<https://www.ons.org.br/Paginas/Noticias/details.aspx?i=11020>>. Acesso em: 02/06/2025.

SEDECTI. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. **Portal do Planejamento**. Disponível em: <<https://portaldoplanejamento.am.gov.br/produtos/>>. Acesso em: 20/02/2025.

Serviços e Informações do Brasil (2022). **Programa Mais Luz para a Amazônia chega à marca de 44 mil pessoas beneficiadas.** Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/noticias/energia-minerais-e-combustiveis/2022/12/programa-mais-luz-para-a-amazonia-chega-a-marca-de-44-mil-pessoas>>. Acesso em: 11/2023.